

KICHIK BIZNES SUB'YEKTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ATROF-MUHITGA TA'SIRNI KAMAYTIRISH

Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li

*iqtisodiyot fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)
menejment kafedrasida dotsenti
Namangan muhandislik-qurilish instituti
E-mail: ahmadjon.ergashev@gmail.com
ORCID: 0009-0003-8250-1959*

Tojialiyev Sherdorbek Elmurodjon o'g'li

*Namangan muhandislik
qurilish instituti talabasi*

Annotatsiya. Global iqtisodiy rivojlanish jarayonida kichik biznes sub'ektlari nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki atrof-muhitga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqola kichik biznes sub'ektlari faoliyatining samaradorligini oshirish bilan birga atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish yo'llarini aniqlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, samaradorlik, atrof-muhit, ekologik barqarorlik, yashil iqtisodiyot, ekologik innovatsiyalar, barqaror rivojlanish, chiqindisiz ishlab chiqarish, energiya samaradorligi, qayta tiklanadigan energiya manbalari.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА И ВОПРОСЫ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Эргашев Ахмаджан Махмуджан оглы

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
доцент
кафедры менеджмента
Наманганский инженерно-
строительный институт
E-mail: ahmadjon.ergashev@gmail.com
ORCID: 0009-0003-8250-1959*

Таджиалиев ШердORBек Элмурад оглы

*студент
Наманганского инженерно-
строительного института*

Аннотация. В процессе развития мировой экономики малый бизнес оказывает существенное влияние не только на экономический рост, но и на окружающую среду. Целью данной статьи является выявление путей повышения эффективности деятельности малого бизнеса и одновременного снижения его негативного воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: малый бизнес, эффективность, окружающая среда, экологическая устойчивость, зеленая экономика, эко-инновации, устойчивое развитие,

безотходное производство, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF SMALL BUSINESS ENTITIES BY REDUCING ENVIRONMENTAL IMPACT

Ergashev Ahmadjon Maxmudjon oqli

Doctor of Philosophy (PhD)

in Economic Sciences

Associate Professor

of the Department of Management

Namangan Engineering

and Construction Institute

E-mail: ahmadjon.ergashev@gmail.com

ORCID: 0009-0003-8250-1959

Tojialiye Sherdorbek Elmurodjon oqli

Student

Namangan Engineering-

Construction Institute

Abstract. In the process of global economic development, small businesses have a significant impact not only on economic growth, but also on the environment. This article aims to identify ways to increase the efficiency of small businesses while reducing their negative impact on the environment.

Keywords: small business, efficiency, environment, environmental sustainability, green economy, ecological innovations, sustainable development, waste-free production, energy efficiency, renewable energy sources.

Kirish

Zamonaviy iqtisodiyotda jamiyat va tabiat o'rtasidagi munosabatlar muvozanatidagi muhim o'zgarishlarning ushbu sharoitini ishlab chiqarish faoliyatida integral va ekologik mantiqiy barqaror yondashuv bilan muhim o'zgarishlar zarurligi to'g'risida dalillar mavjud. Ko'plab mamlakatlar o'zlarining milliy qonunchiligida kichik biznes sub'ektlarining barqaror rivojlanish kontseptsiyasini qabul qildilar va uni atrof-muhit siyosati bilan standartlarni ishlab chiqdilar. Shuningdek, ko'plab boshqa mamlakatlar kichik biznes sub'ektlarining kimyoviy moddalar hamda materiallarning ayrim turlaridan foydalanadigan mahsulotlarni ishlab chiqish va savdosi bilan shug'ullanishini cheklash orqali tarifsiz savdo to'siqlarini o'rnatdilar. Bu, albatta, atrof-muhitga ta'sirni kamaytirishi mumkin bo'lgan ishonchli harakatlar majmuasi bo'lib, biznes modeli yoki biznes miqyosini ekologik muammolar bo'yicha shubha ostiga qo'ymaydi. Bu esa, texnologik takomillashtirish oshgani sayin resurslardan foydalanish samaradorligi ham oshib borishi, shuning uchun ulardan foydalanish va talabning oshish ehtimoli yuqori bo'lishini anglatadi.

Adabiyotlar sharhi

Mamlakat iqtisodiyotini jadal rivojlantirish, jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvini ta'minlashda kichik biznes sub'ektlarining barqaror rivojlanishini ta'minlash va samaradorligini oshirishga qaratilgan hamda ularning amal qilish mexanizmini yanada takomillashtirish borasidagi ilmiy ishlar ko'lami tobora ortib bormoqda. Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda bu masalaga jiddiy e'tibor berilib, ko'plab iqtisodchi-olimlarning bu muammolarga bo'lgan

munosabatini keltirish mumkin. Jumladan, S. Arzeni, A.D. Artemenko, M.I. Balanov, B.F. Xoselits, M. Xarris, R.M.Xodgets, R.Reinek, G.Armstrong va boshqalarning ilmiy asarlarida kichik biznes sub’ektlarining barqaror rivojlanishini ta’minlash va samaradorligini oshirishda atrof muhitga salbiy ta’sirni kamaytirishga doir mulohazalar o’z aksini topgan.

O’zbekistonda kichik biznes sub’ektlarining umumiy jihatlarini shakllantirish va rivojlantirish bo’yicha S.S. G’ulomov, D.S. Qosimova, Yo.A. Abdullaev, M.R. Boltabaev, M.S. Qosimova, Sh.J. Ergashxodjaeva, B.K. G’oyibnazarov, A.N. Samadov, A.A. Xadjimuratov kabi olimlarning ilmiy ishlarini alohida qayd etish mumkin. Kichik biznes va tadbirkorlikning rivojlanish tendentsiyalarini ekonometrik modellashtirish va prognozlash masalalari B.Yu. Xodiev, B.T. Salimov va S.K. Salaevlar tadqiqot ishlarida o’rganilgan.

Tahlil va natijalar

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasining kichik biznes sub’ektlarini barqaror rivojlanish bo’yicha ko’rsatmalari turli xil hukumatlar tomonidan qabul qilingan, tarqatilgan va amalda har bir mamlakat ushbu kontseptsiyani qaror qabul qilishning muhim mezonlari sifatida qabul qilgan. Ta’kidlash joizki, kichik biznes sub’ektlarining kuchli barqarorligi, e’tiborga olinishi kerak bo’lgan iqtisodiy chegaralar va qonunlari mavjudligini tan oladi. Tabiiy barqarorlik va atrof-muhitni muhofaza qilish xizmatlaridan foydalanish uchun kuchli barqarorlik belgilaydigan chegaralarni eslatib o’tish lozim. Ushbu chegaralar tabiatning ko’payish va o’z-o’zini susaytirishi, ifloslanishni yo’q qilish qobiliyati bilan belgilanadi. Ushbu yondashuvga binoan, tabiat nafaqat yog’och, suv yoki yer (iqtisodiy ahamiyatga ega) kabi resurslarni taklif qiladi, balki hayotni ta’minlash uchun muhim bo’lgan o’rmonlar, daryolar va hududlar kabi atrof-muhitni muhofaza qilish xizmatlarini ham qo’llab-quvvatlaydi. Shu sababli iqtisodiy o’sish qayta tiklanadigan resurslarning o’sish dinamikasi bilan, shuningdek qayta tiklanmaydigan manbalarning barqarorligini ta’minlaydigan yangi muqobil energiya manbalarining rivojlanishi bilan mos kelishi kerak.

Bu borada, albatta, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va uning istiqbolini belgilashda, cheklangan resurslardan cheklanmagan ehtiyojlarni qondirish imkoniyatlarini aniq rejalashtirish, kelgusi maqsadli makroiqtisodiy parametrlarni aniqlash va unga erishish uchun ustuvor vazifa hamda yo’nalishlar dasturini ishlab chiqish har bir hukumat zimmasidadir. Shundan kelib chiqadigan bo’lsak, tadqiqotlar hozirgi kunda barcha rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasida iqtisodiy taraqqiyot kichik biznes sub’ektlarining barqaror rivojlanishini ta’minlash va samaradorligini oshirishga bog’liqligini ko’rsatmoqda.

So’nggi yillarda global ekologik siyosat va qoidalar yanada qat’iylashib, ayniqsa, oziq-ovqat savdo-sotig’i uchun tarifsiz to’siqlarni tashkil qilmoqda va barqarorlikning yashil ishlab chiqarish strategiyasini yaratishga tobora ko’proq qiziqish bildirmoqdalar. Rasmiy va norasmiy kichik biznes sub’ektlari butun dunyo bo’ylab barcha firmalarning 90% dan ortig’ini tashkil etadi va o’rtacha ish bilan ta’minlanganlarning 70% va YaIMning 50% ni tashkil etishini nazarda tutadigan bo’lsak, ular individual ravishda past ta’sirga ega bo’lsa ham, ularning kumulyativ ta’siri sezilarli bo’lishi mumkin. Kichik biznes sub’ektlari odatda, biznesining tabiati bilan bog’liq bo’lgan atrof-muhitga tovarlarni ishlab chiqarish va konvertatsiya qilish bilan ta’sir ko’rsatadi. Biroq atrof-muhit muammolariga bosim kuchayganligi sababli, ko’plab korxonalar o’zlarining biznes jarayonlari va modellarida “Yashil marketing strategiyalari” bilan takomillashtirilgan o’zgarishlar kiritishni boshlaydilar, ammo aksariyat kichik biznes sub’ektlari faqat ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatni qo’llab-quvvatlovchi ekologik bazani qoniqarli himoya qilish uchun juda cheklangan o’zgarishlarni amalga oshiradi.

Tahlillar shuni ko’rsatadiki, kichik biznes korxonalari, ayniqsa ishlab chiqarish sohasida faoliyat yurituvchi sub’yektlar, ekologik muammolarga sabab bo’lishi mumkin. Ushbu muammolarga quyidagilar kiradi:

- havoning ifloslanishi;

- suv va tuproqning ifloslanishi;
- chiqindilarni to‘g‘ri boshqarish masalalari;
- energiya va resurslardan ortiqcha foydalanish.

Shu sababli kichik biznes sub’yektlari o‘z faoliyatini ekologik mas’uliyat doirasida yuritishi, zamonaviy ekologik standartlarga mos kelishi va atrof-muhitga ta’sirni kamaytirish bo‘yicha chora-tadbirlar ko‘rishi muhimdir.

Kichik biznes sub’yektlarining atrof-muhitga ta’siri va ekologik boshqaruvning samaradorlikka ta’sirini o‘rganish quyidagicha tahlil qilindi:

- Atrof-muhitga ta’sir omillari – kichik biznes sub’yektlari asosan quyidagi yo‘nalishlarda atrof-muhitga salbiy ta’sir ko‘rsatadi: chiqindilar hosil bo‘lishi, energiya resurslarining samarasiz ishlatilishi, va zararli gazlarning chiqishi.

- Ekologik boshqaruv afzalliklari – ekologik boshqaruvni joriy etgan korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligi 15-20% ga oshgani va energiya sarfi sezilarli darajada kamaygani aniqlandi.

- Texnologik innovatsiyalar roli – yashil texnologiyalarni joriy qilish orqali kichik biznes korxonalari chiqindilarni 30% gacha qisqartirishga erishdi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, kichik biznes sub’yektlari ekologik mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish orqali nafaqat atrof-muhitni himoya qiladi, balki iqtisodiy samaradorligini ham oshiradi.

1-jadval:

Ekologik toza texnologiyalarni joriy etish natijalari*

Ko‘rsatkichlar	An’anaviy texnologiyalar	Ekologik toza texnologiyalar	Farq (%)
Elektr energiyasi sarfi (kVt/soat)	1000	700	-30%
Atmosferaga chiqarilgan chiqindilar (tonna/yil)	50	20	-60%
Ishlab chiqarish tannarxi (so‘m)	1 000 000	850 000	-15%
Mahsulot sifati indeksi	80%	95%	+15%

*Muallif tomonidan tuzilgan.

Ushbu jadval kichik biznes sub’yektlarining ekologik toza texnologiyalarni qo‘llash orqali energiya sarfini kamaytirishi, chiqindilar miqdorini pasaytirishi va ishlab chiqarish tannarxini qisqartirishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Kichik biznes korxonalari ishlab chiqarishda ekologik innovatsiyalarni joriy etish orqali chiqindilar miqdorini kamaytirishlari mumkin. “Yashil texnologiyalar”dan foydalanish quyidagilarga imkon yaratadi:

- kam uglerod chiqindili ishlab chiqarish jarayonlarini yaratish;
- qayta ishlangan xomashyodan foydalanish;
- ekologik toza energiya manbalaridan (quyosh, shamol energiyasi) foydalanish.

- Energiyani tejash imkoniyatlari – energiya tejovchi uskunalarni joriy qilish orqali kichik biznes korxonalari xarajatlarni qisqartirishi mumkin.

Energiya samaradorligini oshirish orqali atrof-muhitga ta’sirni kamaytirish mumkin. Buning uchun quyidagi, yani:

- energiya tejovchi yoritish tizimlaridan foydalanish;
- samarali isitish va sovutish tizimlarini joriy etish;
- ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish chora-tadbirlar muhim.

- Chiqindilarni qayta ishlash – chiqindilarni qayta ishlash va undan iqtisodiy resurs sifatida foydalanish usullarini rivojlantirish lozim.

Chiqindilarni kamaytirish va ularni qayta ishlash biznes samaradorligini oshirishga yordam beradi. Kichik biznes sub'yektlari quyidagilarni, yani:

- chiqindilarni to'g'ri saralash va qayta ishlash tizimini joriy etish;
- biologik parchalanadigan materiallardan foydalanish;
- minimal chiqindili ishlab chiqarish texnologiyalarini qo'llash kabilarni amalga oshirishi mumkin.

• Ekologik ma'lumotli xodimlar – xodimlarni ekologik masalalarda o'qitish va ularga ekologik boshqaruv asoslarini o'rgatish muhim ahamiyatga ega.

Xodimlarga ekologik ong va barqaror biznes yuritish bo'yicha treninglar o'tkazish muhim ahamiyat kasb etadi. Ular quyidagi, yani :

- chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash;
- energiya tejash usullari;
- atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish bo'yicha ichki qoidalar kabi yo'nalishlarda o'qitilishi mumkin.

Kichik biznes sub'ektlarining samaradorligini oshirishda ekologik yondashuvlar nafaqat atrof-muhitni himoya qilishga, balki iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilashga xizmat qiladi. Ushbu maqolada taqdim etilgan uslub va tavsiyalar kichik biznes uchun barqaror rivojlanish yo'nalishida amaliy ahamiyatga ega.

Xulosa

Kichik biznes sub'yektlari faoliyatida ekologik barqarorlikka erishish ularning umumiy samaradorligini oshiradi va uzoq muddatli iqtisodiy foyda keltiradi. Shu bois, ekologik mas'uliyatni oshirish nafaqat tabiatni muhofaza qilish, balki iqtisodiy taraqqiyot uchun ham muhimdir. Kichik biznes sub'yektlari faoliyati samaradorligini oshirish bilan birga, atrof-muhitga ta'sirni kamaytirishga alohida e'tibor qaratishi zarur. Ekologik innovatsiyalar, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni boshqarish va xalqaro ekologik standartlarga amal qilish orqali barqaror rivojlanish ta'minlanishi mumkin. Ushbu yondashuv nafaqat ekologik barqarorlikni, balki biznesning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ham ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish, ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi 21.04.2021 yildagi PQ-5087-son qarori. – <https://lex.uz/docs/-5382179?ONDATE=27.04.2024>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalari faoliyatini tashkil etish hamda yoshlarning tadbirkorlikka oid tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi 21.04.2021 yildagi PQ-5088-son qarori. – <https://lex.uz/ru/docs/-5383002>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022—2026 yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi 28.01.2022 yildagi PF-60-conli farmoni. – <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

4. Xodiev N.X., Abdukarimov I.T. – Biznes va tadbirkorlik asoslari – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2019.

5. Saidov A.X. – Ekologik menejment va tadbirkorlik – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.

6. Jo'rayev N., Qosimov O. – Barqaror rivojlanish va ekologik iqtisodiyot – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020.

7. Karimov U., Usmonov B. – Atrof-muhit muhofazasi va ekologik xavfsizlik – Toshkent: Fan, 2018.

8. Ochilov Sh.X. – Iqtisodiy ekologiya va ekologik tadbirkorlik – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.

9. Rutkauskas, A. V., & Ergashev, A. (2012). Small business in Uzbekistan: situation, problems and modernization possibilities'. In 7th International Scientific Conference on Business and Management, Vilnius, Lithuania.

10. Ergashev A. M. O‘zbekistonda kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni moliyaviy institutlar tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi //Iqtisodiyot va ta’lim. – 2017. – T. 8. – №. 6. – S. 106.